

Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Beğenilmeme Korkusu Arasındaki İlişki *

The Relationship Between Social Media Addiction and The Fear of Not Being Liked in High School Students

Çağlar Aktürk¹ Ashlan Elif Kaya² Sümeyye Güleç³

¹ Öğretmen, MEB, ORCID: 0009-0004-9850-1176, Çorum, Türkiye.

² Öğrenci, MEB, ORCID: 0009-0003-9484-7172, Çorum, Türkiye.

³ Öğrenci, MEB, ORCID: 0009-0000-2380-6515, Çorum, Türkiye.

ÖZET

Araştırmada lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi desenlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmaya, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Çorum il merkezindeki resmi liselerden 215 kız ve 182 erkek toplam 397 öğrenci katılmıştır. Verileri toplamak için Ergenler İçin Sosyal Bağımlılık Ölçeği ve Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çevrimiçi şekilde toplanmıştır. Araştırmaya ait veriler SPSS Statistics 26 programı ile analiz edilmiştir. Ölçek puanları tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle gösterilmiştir. Ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri incelenerek güvenilirlik analizi yapılmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerleri ile verilerin normal dağılım durumuna bakılmıştır. Verilerin normal dağıldığı tespit edildikten sonra parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Varyansların homojen olup olmadığına Levene testi ile bakılmıştır. Demografik değişkenlere göre düzeylerin karşılaştırılmasında iki grup arası farklar için ilişkisiz gruplar t testi ve ikiden fazla grup için ilişkisiz gruplar ANOVA testi uygulanmıştır. Farklılıkların anlamlı olmaları durumunda çoklu karşılaştırma testlerinden testleri kullanılmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson Korelasyon Analizi kullanılmış, grafik üzerinde bu ilişki gösterilmiştir. Demografik değişkenlerden okul, sınıf ve sosyal medya hesabına sahip olma durumu ile sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Lise öğrencilerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Beğenilmeme Korkusu, Sosyal Medya.

ABSTRACT

The aim of the research is to examine the relationship between social media addiction and fear of being disliked in high school students. Relational survey design, one of the quantitative research method designs, was used in the research. A total of 397 students, 215 girls and 182 boys, from public high schools in Çorum city center participated in the research in 2022-2023. The Social Dependency Scale for Adolescents and the Fear of Social Media Dislike Scale were used. Data were collected online. The analysis was done with SPSS Statistics 26 program. Scale scores are displayed using descriptive statistical methods. Reliability analysis of the scales was performed. For normal distribution, skewness and kurtosis values and histogram graphs were examined. Parametric tests were used in this study. Homogeneity of variances was examined with the Levene test. T test and ANOVA test were applied to compare the levels according to demographic variables. If differences were significant, multiple comparison tests were used. Pearson Correlation Analysis was used to determine the relationship, and this relationship is shown in the graph. Significant differences were found between demographic variables such as school type, grade level, and having a social media account, as well as levels of social media addiction and fear of not being liked on social media. It was concluded that there is a positive and significant relationship between social media addiction and fear of not being loved in high school students.

Keywords: Addiction, Fear of Dislike, Social Media.

GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerle birlikte kişilerin günlük hayatlarında birtakım değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. Sosyal medya olarak bilinen iletişim ortamı bunlardan biridir. Sosyal medya tüm cihazlardan her yere ulaşım imkanı sağlamaktadır (Okur, 2020). İnternet kullanımındaki artış sosyal medyanın da daha

* Bu çalışma 2023 Tübitak 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finallerine katılım hakkı elde etmiştir.

Citation: Aktürk, Ç., Kaya, E. A. & Güleç, S. (2024), "Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Beğenilmeme Korkusu Arasındaki İlişki", International QMX Journal, 3(2), 557-569. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

çok kullanılmasına neden olmuştur. Sosyal medya insanlar arası iletişimi daha hızlı bir hale getirerek günlük yaşamda önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Kolay erişilebilir olması bireylerin sosyal medya kullanımını da artırmıştır. Hayatımıza kolaylık kattığı gibi kullanım süresi noktasında da olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Sosyal medya, kullanıcıları açısından sadece iletişim amaçlı değil, eğlence olarak da kullanılmaktadır. Koçak (2013), yaptığı araştırmada sosyal medyayı en çok kullanan bireylerin eğlenmek ve gündemi takip etmek için kullandığı sonucuna ulaşmıştır.

Birbirinden farklı iletişim ve paylaşım uygulamaları her bireyin telefonunda yer almaktadır. Bunlarla mesajlaşmakta, çeşitli dosyalar gönderilmekte, oyun oynanmakta ve birçok sosyal medya paylaşımı yapılmaktadır. Bireyler arası etkileşim ve iş birliği ile verilerin paylaşımı noktasında web 2.0 araçlarının gelişimi önemli bir noktadır. Bu sayede kişisel bloglar, paylaşım siteleri ve sosyal ağlar gibi birçok ortam sosyal medya olarak ifade edilmektedir (Deniz ve Gürültü, 2018). Bilgisayarlar her yere taşınarak kullanılabilirliği arttırılmıştır. Önceden sadece bilgisayar üzerinden girilen platformlara günümüzde telefonların da gelişmesiyle her yerde internete girilebilmektedir (Yıldırım, 2015). TÜİK (2022) tarafından yapılan “Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı” araştırmasında bir önceki yıllara göre evlerde internet kullanımının artarak %94,1 olduğu görülmektedir. Aynı araştırmada bireylerin internet kullanım oranının bir önceki yıla göre artarak %85,0 olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin %82,7’si de interneti düzenli olarak kullanmaktadır. TÜİK (2021) tarafından yapılan başka bir araştırmada çocuklarda internet kullananların %31,3’ünün aynı zamanda sosyal medya kullandığı, bu kullanımın %84,6’sı 6-10 yaş aralığı iken %95,9’u 11-15 yaş aralığındaki çocuklar olduğu sonucuna ulaşmıştır.

İnternete evde, işte, okulda telefon ile girilebilmesi telefonu vazgeçilmez yapmaktadır. Bu nedenle internet kullanım süresi artmakta ve sosyal medya alanları daha çok kullanılarak özellikle de gençlerde sosyal medya bağımlılığın artmasında en önemli etken olmaktadır (Güney ve Taştepe, 2020). Bilgisayar ve telefon karşısında vakit geçiren bireylerde özellikle de çocuklarda gerçek dünyadan uzaklaşma ile birlikte farkındalığın ve yaratıcılığın azalması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Akbulut, 2013). İnternet sadece sosyal medya için kullanılmamaktadır. Gerekli işler, araştırmalar hatta sanal alışverişler yapılmaktadır. Öğrenciler ödevlerini de internetten araştırarak aradığı cevapları bulmaktadır. Derin ve Bilge (2016) yaptıkları araştırmada interneti sosyal medya için kullananların ödev için kullananlara göre bağımlı olma oranının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın amacının dışında kullanımında bağımlılık oluşturma gibi bir sorun bulunmaktadır (Çağlar, 2021). Sosyal medyanın da yaşamımıza girmesiyle, kullanım süresine göre bağımlılık çeşidi olarak incelenmeye başlanmıştır. Özellikle de sosyal medya bağımlılığı ergenlik ve gençlik dönemindeki bireyler açısından sorun haline gelmiştir (Öztürk vd., 2007). Kullanıcı sayısını arttırmak için birçok uygulama üretilmektedir. İlgi çekici içeriklerin yaş dönemine hitap ederek hazırlanması ve birçok uygulamanın karşılığının günlük hayatta yer bulması sayesinde bu durum cazip bir hal almıştır (Cuma, 2020). Bireyin canı sıkıldığında sosyal medya kullanma isteğinde olması, sosyal medya kullanımının günlük yaşantısına ve işlerine engel olması, sürekli sosyal medyaya girme ve paylaşımında bulunma isteği ile sosyal medyaya giremediğinde huzursuzluk oluşturmaya durumunu Kodaman ve Dinç (2016) sosyal medya bağımlılığı belirtisi şeklinde ifade etmektedir.

Lise çağındaki öğrencilerde sosyal medya kullanımı sosyalleşme aracı haline gelmiştir. Bu bireyler sosyal medyayı daha çok arkadaş edinmek ve zaman geçirmek için kullanmaktadır. Bu durum bağımlı olma riskini arttırmaktadır (Durualp ve Çiçekoğlu, 2013). Bireylerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal olarak düzenini bozan bağımlılık türü sosyal medya bağımlılığıdır. Günlük hayatın içerisinde zamanı etkili şekilde kullanmama, olumsuzluklarla başa çıkamama ve tekrara düşme sosyal medya bağımlılığının sonuçlarındandır (Ünal, 2015). Sosyal medya bağımlılığı konusunda yapılan araştırmalarda lise düzeyindeki öğrencilerin olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir. Bu konuda önlem alınması ve gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aksi halde bireylerin aile, okul ve çevre ile ilgili sorunlu ilişkileri ortaya çıkmaktadır (Cuma, 2020). Son dönemlerde sıklıkla sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri sanal linçtir. Geçmişten günümüze kadar linç, gelişen teknolojiyle birlikte şekil değiştirerek varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda sanal dünyada nefret, hakaret, baskı, aşağılama ve psikolojik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda özellikle gençler özgüvensizlik hissi ve beğenilmeme kaygısı gibi sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır (Okur, 2020). Toplum içinde yer alan bireyin yaşamını sürdürebilmesi için karşılaması gereken bazı ihtiyaçları vardır. Çocukluktan itibaren bireyler onaylanmak ister. Beğenilmek ve yaptıklarından takdir görmek ister. Beğenilme isteği

insanın doğal dürtüsüdür (Şahin, 2019). Özellikle sosyal medya kullanan bireylerin bazı değer yargılarında değişimler oluşmaya başlamıştır. Sosyal medya aracılığı ile daha fazla takipçiye ulaşip daha fazla beğeni almak önemli hale gelmiştir (Kısaç ve Şensoy, 2017). Beğenilme isteği ile olduğundan farklı görünme ve onaylanma arzusu; paylaşım yapma ve sosyal medya bağımlılığı oluşumunu kolaylaştırmaktadır (Barıtçı ve Fidan, 2018).

Sosyal medya paylaşımları hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bireysel olarak eğlenmemizi ve yalnızlığımızı gidermemizi sağlarken sosyalleşme ve sosyal ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Şahin, 2019). Günlük yaşantısını ya da ailesi ile birlikte geçirdiği anları paylaşarak başkaları tarafından beğeni alması durumunda mutlu olan bireyler bulunmaktadır. Birey, paylaşımı görenler tarafından beğenilme isteği beklerken aksi bir bildirim alması onu olumsuz şekilde etkilemektedir. Sosyal alanda çok fazla değer görmeyen, kendini tam olarak gösterememiş kişilerin bu eğilimleri daha da yüksektir (Sarıkoc, 2021). Beğenilme arzusundan ötürü bireyler kendi kişilikleri dışına çıkabilmektedir. Toplum tarafından daha çok kabul gören kişiler gibi davranarak takdir göreceklere düşünmektedir (Gümrukçü, 2006). Sosyal medya; beğenilme ve takdir görmenin en iyi dönüt aldığı yerlerdendir. Günümüzde sosyal medyada ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımlarla kişilerin beğenilme arzusu da artmaktadır. Sürekli yapılan paylaşımlar bir süre sonra beğenilme ve takdir edilme kaygısı oluşmasına neden olmaktadır. Budak (2000) kaygı; tehlike durumuna karşı insanda oluşan istemsiz korku veya tedirginlik olarak tanımlamaktadır. Her bireyde farklı düzeyde olan kaygı gün içinde yaşayabileceğimiz bir durumdur. Neredeyse kaygı hissi olmayan kimse yoktur ama önemli olan türü ve düzeyidir (Çalış, 2020). Sosyal medya kullanımında bireylerin kişilik yapısı önemli bir yer tutmaktadır. Bireyler beğenilmeme ya da olumsuz yorumla karşılaşma durumunda gününü kötü geçirecek kadar olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu tarz kişilerin sosyal medya bağımlısı olma durumu diğer bireylerden daha fazladır (Macit, 2019).

Sosyal medyanın günlük yaşamımızın neredeyse merkezine yerleşmesiyle birlikte bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu bunlardan birkaçıdır. Sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya paylaşımlarının beğenilmeme korkusunun araştırma konusu olarak seçilmesinin nedeni güncel bir konu olmasıdır. Araştırmada lise öğrencilerinde:

- 1) Cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu anlamlı farklılaşmakta mıdır?
- 2) Okul türüne göre sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu anlamlı farklılaşmakta mıdır?
- 3) Sınıf düzeyine göre sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu anlamlı farklılaşmakta mıdır?
- 4) Sosyal medya hesabına göre sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu anlamlı farklılaşmakta mıdır?
- 5) Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

sorularına cevap aranmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın hipotezleri:

- H1: Lise öğrencilerinde cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H2: Lise öğrencilerinde cinsiyete göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H3: Lise öğrencilerinde okul türüne göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H4: Lise öğrencilerinde okul türüne göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H5: Lise öğrencilerinde sınıf düzeyine göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H6: Lise öğrencilerinde sınıf düzeyine göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H7: Lise öğrencilerinde sosyal medya hesabı olmasına göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H8: Lise öğrencilerinde sosyal medya hesabına sahip olma değişkenine göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
- H9: Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasında anlamlı bir ilişki vardır, olarak belirlenmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI

İnternetin telefon veya tabletlerle her yere taşınabilir olmasıyla birlikte sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Her yaşa hitap eden sosyal medya uygulamalarıyla kişilik yapısında değişimler meydana gelmektedir. Sosyal medyayı gerektiği gibi kullanmamak, gereğinden fazla zaman geçirmek bireylerin bağımlılık noktasına ulaşmasına neden olmaktadır. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonucu bireyler onaylanma isteğine kapılmaktadır. Bu istek ilerleyen zamanlarda beğenilmeme korkusuna ve kaygısına dönüşebilmektedir.

Sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu konusunda yapılan birçok çalışma vardır. Sosyal medya bağımlılığı ile ilgili Çağlar (2021), Cuma (2020), Güney ve Taştepe (2020), Ünal (2015); sosyal medya beğenilmeme korkusu ile ilgili Söner ve Yılmaz (2020), Söner (2019) tarafından çalışmalar yapılmıştır. Lise öğrencileri düzeyinde sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya paylaşımlarının beğenilmeme korkusu ilişkisini inceleyen bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bu konuda araştırma yapılmaya karar verilmiştir. Bu yönüyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Araştırmanın amacı ise lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 2021 yılında TÜİK'in yaptığı araştırmada çocuk ve ergenlerde düzenli internet ve sosyal medya kullanımı yüksek çıkmıştır. Lise düzeyindeki öğrencilerde bu araştırmanın yapılmasının nedeni sosyal medya ile temas halinde olan kuşağın bu yaş grubu içinde yoğun olmasıdır. Elde edilen verilerin analizi ile birlikte sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulacaktır. Yapılan çalışmanın psikoloji alanına katkı sağlaması düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Yapılan araştırmada sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkiyi incelemek adına nicel araştırma yöntemi desenlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya beğenilmeme korkusunun demografik değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmaya sahip olup olmadığı da incelenmiştir.

Araştırmanın Ölçekleri

Veri toplama sayfası Google Forms üzerinden hazırlanmış ve dört kısımdan oluşmaktadır: Bilgilendirme, Demografik Bilgiler, Ölçekler şeklindedir. Birinci kısımda yapılacak araştırma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. İkinci kısımda "Demografik Bilgiler" formunda katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim gördüğü okul türü ve sınıf düzeyi, barınma yeri ve internet durumu ile sosyal medya hesabına sahip olma gibi cevaplaması gereken bir bilgi formudur.

Sosyal medya bağımlılığı düzeyini belirlemek amacıyla üçüncü kısımda kullanılan "Ergenler İçin Sosyal Bağımlılık Ölçeği" Özgenel vd. (2019) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 9 maddeden oluşmuş ve 5'li Likert şeklindedir. Ölçeğin puanlanması: 1'den (Hiçbir zaman) 5'e (Her zaman) kadar şeklindedir. Ters puanlanan maddesi yoktur. Verilen cevaplara göre puanlar toplandığında katılımcı en az 9 ve en yüksek 45 puan alabilmektedir. Elde edilen toplam puanın yüksek olması katılımcının bağımlılığının yüksek, düşük olması bağımlılığının düşük olduğu anlamına gelmektedir. Sosyal medya beğenilmeme durumunu belirlemek amacıyla son kısımda Söner ve Yılmaz (2021) tarafından oluşturulan "Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu Ölçeği" kullanılmıştır. 24 maddeden oluşmuştur. Ölçek 4'lü Likert şeklindedir. Ölçeğin puanlanması: 1'den (Hiçbir zaman) 4'e (Her zaman) kadar şeklindedir. Ters puanlanan maddesi yoktur. Verilen cevaplara göre puanlar toplandığında katılımcı ölçekten en az 24, en çok 96 puan alabilmektedir. Puanın yüksek olması katılımcının sosyal medya beğenilmeme korkusunun yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Ölçekler için Cronbach's Alpha değerleri incelenerek güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapılmıştır. Cronbach's Alpha değeri .70'in üzerinde bulunursa ölçeğin güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Büyüköztürk, 2011). Cronbach's Alpha değerleri; Ergenler İçin Sosyal Bağımlılık ölçeği için .863 ile Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu ölçeği için .944 bulunmuştur.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Ölçekler için gerekli uygulama onayları alınmıştır. Uygulanacak ölçekler için ölçek sahiplerinden mail yolu ile izin alınmıştır. Ölçekleri okullarda uygulamak için Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden E-

43436584-604.02-64930442 sayılı ve 02.12.2022 tarihli izin alınmıştır. İzin yazısı ile birlikte Çorum il merkezinde bulunan resmi liselere ölçekler bağlantı linki ile (<https://forms.gle/Cz7UXZzzpJprogLv5>) gönderilmiştir. Öğrencilere herhangi bir teşvik verilmeden gönüllülük esasına göre rastgele seçilerek katılmaları sağlanmıştır. Ölçeğin uygulama süresi ortalama 10-15 dakika sürmüştür.

Araştırmaya ait toplanan veriler SPSS Statistics 26 programı ile analiz edilmiştir. Ölçek puanları tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle gösterilmiştir. Öğrencilerin demografik bilgilerine ait frekans analizi sonuçları verilmiştir. Analize başlamadan önce çarpıklık ve basıklık değerleri ile histogram üzerinden verilerin normalliğine bakılmıştır. Veri setinin normal dağıldığı görüldükten sonra parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Varyansların homojen olup olmadığını değerlendirmek için Levene testi uygulanmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerine göre sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu düzeyinin karşılaştırılmasında iki grup arası farklar için ilişkisiz gruplar t testi ve ikiden fazla grup için ilişkisiz gruplar ANOVA testi kullanılmıştır. Farklılıkların anlamlı olmaları durumunda çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Homojen varyans durumunda Games-Howell çoklu karşılaştırma testleri uygulanmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi uygulanmış, grafik üzerinde bu ilişki gösterilmiştir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Çorum il merkezindeki resmi liselerde öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örnekleme ise ölçek sorularını yanıtlayan 215 kız ve 182 erkek toplam 397 öğrenciden oluşmaktadır.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Dair Bilgiler

Cinsiyet	n	%
Kız	215	54.2
Erkek	182	45.8
Eğitim Görülen Okul Türü	n	%
Fen Lisesi	53	13.4
Anadolu Lisesi	57	14.4
Anadolu İmam Hatip Lisesi	98	24.7
Sosyal Bilimler Lisesi	45	11.3
Güzel Sanatlar Lisesi	52	13.1
Spor Lisesi	52	13.1
Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi	40	10.1
Sınıf Düzeyi	n	%
9. Sınıf	81	20.4
10. Sınıf	110	27.7
11. Sınıf	112	28.2
12. Sınıf	94	23.7
Sosyal Medya Hesabına Sahip Olma Durumu	n	%
Evet	352	88.7
Hayır	45	11.3
Toplam	397	100.0

Tablo 1’de katılımcılara ait demografik özelliklere dair bilgiler gösterilmiştir. Araştırmaya katılan 397 öğrencinin %54.2’sinin (n=215) kız ve %45.8’inin (n=182) erkek öğrenciden oluştuğu belirlenmiştir. Katılımcıların %13.4’ü (n=53) Fen Lisesi, %14.4’ü (n=57) Anadolu Lisesi, %24.7’si (n=98) Anadolu İmam Hatip Lisesi, %11.3’ü (n=45) Sosyal Bilimler Lisesi, %13.1’i (n=52) Güzel Sanatlar Lisesi, %13.1’i (n=52) Spor Lisesi, %10.1’i (n=40) Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde eğitimine devam ettiği görülmüştür. Katılımcıların %20.4’ü (n=81) 9. Sınıf, %27.7’si (n=110) 10. Sınıf öğrencisi, %28.2’si (n=112) 11. Sınıf öğrencisi ve %23.7’si (n=94) 12. Sınıf öğrencisidir. Ayrıca katılımcılar sosyal medya hesabına sahip olma durumuna göre incelendiğinde %88.7’si (n=352) evet ve %11.3’ü (n=45) cevabını verdiği görülmüştür.

BULGULAR

Bu kısımda katılımcılardan toplanan verilerin analiz edilmesi ile elde edilen bulgular sunulmuştur. İlk olarak demografik özelliklere ait tanımlayıcı verilerle başlanmıştır. Devamında verilerin normal dağılım durumu incelenmiş, sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu puanlarının demografik özellik değişkenlerine göre farklılaşma bulguları ifade edilip arasındaki ilişki durumu ve düzeyi belirtilmiştir.

Tablo 2’de katılımcıların sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya beğenilmeme korkusu düzeyine ait bulgular gösterilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı için kızların 18.76 ve erkeklerin 19.45, sosyal medya beğenilmeme korkusu için kızların 35.47 ve erkeklerin 36.58 puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcı öğrencilerin eğitim gördükleri okul türü açısından Sosyal Medya Bağımlılığı için Fen Lisesi 19.41, Anadolu Lisesi 18.42, Anadolu İmam Hatip Lisesi 18.85, Sosyal Bilimler Lisesi 19.62, Güzel Sanatlar Lisesi 16.90, Spor Lisesi 20.28, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 20.80 puan ortalamasını elde etmişlerdir. Sosyal medya beğenilmeme korkusu için Fen Lisesi 36.75, Anadolu Lisesi 36.40, Anadolu İmam Hatip Lisesi 32.18, Sosyal Bilimler Lisesi 36.51, Güzel Sanatlar Lisesi 38.03, Spor Lisesi 39.51, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 37.30 puan ortalamasını elde etmişlerdir. Sosyal medya bağımlılığı 9. Sınıf 18.58, 10. Sınıf 20.03, 11. Sınıf 18.83 ve 12. Sınıf 18.69 puan ortalamasına ve sosyal medya beğenilmeme korkusu 9. Sınıf 33.80, 10. Sınıf 35.63, 11. Sınıf 35.75 ve 12. Sınıf 39.17 puan ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabı olması durumu incelendiğinde sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları evet diyenler için 19.61 ve hayır diyenler için 14.91 iken sosyal medya beğenilmeme korkusu puan ortalamaları evet diyenler için 36.40 ve hayır diyenler için 34.02 olduğu görülmüştür. Ortalama puanlarda sosyal medya bağımlılığı puanı 19.08 ve sosyal medya beğenilmeme korkusu puanı 36.13 olarak bulunmuştur.

Tablo 2: Sosyal Medya Bağımlılığı ve Beğenilmeme Korkusu Düzeyi Bulguları

Cinsiyet	Sosyal Medya Bağımlılığı			Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu		
	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma
Kız	18.767	215	7.453	35.749	215	12.023
Erkek	19.456	182	7.287	36.588	182	12.673
Eğitim Görülen Okul Türü	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma
Fen Lisesi	19.415	53	7.231	36.755	53	13.258
Anadolu Lisesi	18.421	57	7.554	36.404	57	13.188
Anadolu İmam Hatip Lisesi	18.857	98	7.313	32.184	98	9.632
Sosyal Bilimler Lisesi	19.622	45	6.860	36.511	45	12.365
Güzel Sanatlar Lisesi	16.904	52	6.241	38.039	52	11.029
Spor Lisesi	20.289	52	8.122	39.519	52	15.639
Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi	20.800	40	8.055	37.300	40	10.608
Sınıf Düzeyi	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma
9. Sınıf	18.580	81	6.932	33.803	81	10.848
10. Sınıf	20.036	110	8.072	35.636	110	12.490
11. Sınıf	18.839	112	6.600	35.759	112	10.790
12. Sınıf	18.692	94	7.775	39.170	94	14.435
Sosyal Medya Hesabına Sahip Olma Durumu	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma	Aritmetik Ortalama	n	Standart Sapma
Evet	19.617	352	7.349	36.403	352	12.522
Hayır	14.911	45	6.226	34.022	45	10.448
Ortalama	19.083	397	7.376	36.134	397	12.316

Verilerin normal dağılım durumları için ölçeklerin çarpıklığı ve basıklığı incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013), normal dağılım için -1.5 ile +1.5 aralığında çarpıklığın ve basıklığın olması gerektiğini ifade etmiştir. Elde edilen değerlerin bu aralıkta olmasından dolayı verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Veri Toplama Araçlarının Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

Ölçekler	Çarpıklık	Basıklık
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği	.703	-.279
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu Ölçeği	1.094	.475

Verilerin normal dağıldığı görüldükten sonra sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarına göre parametrik testler uygulanmaya başlanmıştır. Cinsiyete ve sosyal medya hesabına sahip olmaya göre düzeylerin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için Levene testi ile varyansların homojen olup olmadığı ve iki grup arası farklar için ilişkisiz gruplar t testi uygulanmıştır.

Tablo 4: Cinsiyete Göre Levene Testi ve t Testi

		Levene Testi		t Testi		
		F	p	t	df	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Varyansların eşit olduğu varsayımında	.041	.840	-.927	395	.355
	Varyansların eşit olmadığı varsayımında			-.928	386.889	.354
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	Varyansların eşit olduğu varsayımında	.504	.478	-.676	395	.500
	Varyansların eşit olmadığı varsayımında			-.673	376.851	.501

Cinsiyete göre Levene testi ile varyansların homojenliği incelenmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ($p=.840 > .05$) ve sosyal medya beğenilmeme korkusu ($p=.478 > .05$) varyansının homojen olduğu görülmüştür. Sosyal medya bağımlılığı ($p=.355 > .05$) ve sosyal medya beğenilmeme korkusu ($p=.500 > .05$) puanlarında cinsiyete göre farklılaşmanın olmadığı t testi ile Tablo 4'te gösterilmiştir. Kız ve erkeklerin sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu puanlarının birbirinden anlamlı bir farklılık göstermediği t testi sonucunda bulunmuştur.

Tablo 5'te sosyal medya hesabına sahip olup olunmamasına göre sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu puanlarının farklılaşması incelenmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ($p=.162 > .05$) ve sosyal medya beğenilmeme korkusu ($p=.330 > .05$) varyansının homojen olduğu görülmüştür. t testi sonucunda sosyal medya hesabının olmasına göre sosyal medya bağımlılığı puanlarının birbirinden farklılık gösterdiği ($p=.000 < .05$), evet diyenlerin anlamlı olarak yüksek olduğu (Evet Ort=19.61, Hayır Ort=14.91) belirlenmiştir. Sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarının farklılık göstermediği ($p=.222 > .05$) görülmüştür.

Tablo 5: Sosyal Medya Hesabına Sahip Olmaya Göre Levene Testi ve t Testi

		Levene Testi		t Testi		
		F	p	t	df	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Varyansların eşit olduğu varsayımında	1.963	.162	4.110	395	.000
	Varyansların eşit olmadığı varsayımında			4.671	60.826	.000
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	Varyansların eşit olduğu varsayımında	.952	.330	1.222	395	.222
	Varyansların eşit olmadığı varsayımında			1.405	61.386	.165

İkiden fazla grup içeren okul türü ve sınıf düzeyi demografik bilgilerinin farklılaşmalarını incelemek için ilişkisiz gruplar ANOVA testi kullanılmıştır. Farklılıkların anlamlı olmaları durumunda Post Hoc çoklu karşılaştırma testleri uygulanmıştır.

Tablo 6: Okul Türüne Göre Varyansların Homojenliği

		Varyansların Homojenliği			
		Levene Statistic	df1	df2	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Ortalamaya göre	1.438	6	390	.199
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	Ortalamaya göre	6.231	6	390	.000

Okul türüne göre varyansların homojenliği incelendiğinde sosyal medya bağımlılığı puanlarının homojen olduğu ($p=.199 > .05$) ve sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarının homojen olmadığı ($p=.000 < .05$) Tablo 6'da gösterilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı için One-Way ANOVA testi ile sosyal medya beğenilmeme korkusu için Welch testi ile okul türüne göre anlamlılık durumları incelenmiştir. ANOVA testi ile sosyal medya bağımlılığı puanlarında okul türüne göre anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı ($p=.173 > .05$) Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7: Sosyal Medya Bağımlılığı İçin Okul Türüne Göre ANOVA Testi

		ANOVA Testi				
		Kareler Toplamı	df	Ortalama Kare	F	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Gruplar arasında	489.324	6	81.554	1.511	.173
	Gruplar içinde	21054.933	390	53.987		
	Toplam	21544.257	396			

Varyansların homojenliği sağlanmadığı için sosyal medya beğenilmeme korkusunun okula göre farklılığını incelemek için Welch testi uygulanmıştır. Tablo 8’deki gibi anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p=.005 < .05$).

Tablo 8: Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu İçin Okul Türüne Göre Welch Testi

		Welch Testi			
		Statistic	df1	df2	p
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu		3.263	6	154.473	.005

Farklılıklar anlamlı olduğu için Post Hoc çoklu karşılaştırma testlerinden Games-Howell uygulanmış ve Tablo 9’da gösterilmiştir. Sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarında Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ort.= 32.18) ile Güzel Sanatlar Lisesi (Ort.= 38.03) ve Spor Lisesi (Ort.= 39.51) arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Tablo 9: Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu İçin Okul Türüne Göre Games-Howell Testi

(I) Eğitim Görülen Okul Türü		Games-Howell Testi			
		(J) Eğitim Görülen Okul Türü	Ortalama Fark (I-J)	Standart Hata	p
Anadolu İmam Hatip Lisesi	Güzel Sanatlar Lisesi		-5.855*	1.813	.028
	Spor Lisesi		-7.336*	2.377	.043

* $p < .05$ düzeyinde anlamlı farklılık vardır.

Sınıf düzeyine göre varyansların homojenliği incelendiğinde sosyal medya bağımlılığı puanlarının homojen olduğu ($p=.117 > .05$) ama sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarının homojen olmadığı ($p=.001 < .05$) Tablo 10’da gösterilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı için One-Way ANOVA testi ile sosyal medya beğenilmeme korkusu için Welch testi ile sınıf düzeyine göre anlamlılık durumları incelenmiştir.

Tablo 10: Sınıf Düzeyine Göre Varyansların Homojenliği

		Varyansların Homojenliği			
		Levene Statistic	df1	df2	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Ortalamaya göre	1.977	3	393	.117
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	Ortalamaya göre	5.976	3	393	.001

Sosyal medya bağımlılığı puanlarının sınıfa göre farklılığın anlamlı olup olmadığı ($p = .459 > .05$) Tablo 11’de ANOVA testi ile gösterilmiştir.

Tablo 11: Sosyal Medya Bağımlılığı İçin Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Testi

		ANOVA Testi				
		Kareler Toplamı	df	Ortalama Kare	F	p
Sosyal Medya Bağımlılığı	Gruplar arasında	141.514	3	47.171	.866	.459
	Gruplar içinde	21402.743	393	54.460		
	Toplam	21544.257	396			

Varyansların homojenliği sağlanmadığı için sosyal medya beğenilmeme korkusunun farklılığını okul türüne göre incelerken Welch testi uygulanmıştır. Tablo 12’de görüldüğü gibi $p = .05$ düzeyine yakın bir farklılık olduğu görülmüştür.

Tablo 12: Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu İçin Sınıf Düzeyine Göre Welch Testi

	Welch Testi			
	Statistic	df1	df2	p
Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	2.614	3	210.709	.052

Farklılıkları incelemek için Games-Howell çoklu karşılaştırma testi kullanılmış ve Tablo 13'te bulgular gösterilmiştir. Sosyal medya beğenilmeme korkusu puanlarında 9. Sınıf (Ort.= 33.80) ile 12. Sınıf (Ort.= 39.17) düzeylerinde anlamlı bir farklılığa sahip olduğu görülmüştür.

Tablo 13: Beğenilmeme Korkusu İçin Sınıf Düzeyine Göre Games-Howell Testi

(I) Sınıf Düzeyi	(J) Sınıf Düzeyi	Games-Howell Testi		
		Ortalama Fark (I-J)	Standart Hata	p
9. Sınıf	12. Sınıf	-5.368*	1.916	.029

* $p < .05$ düzeyinde anlamlı farklılık vardır.

Pearson Korelasyon Analizi, sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkiyi ve düzeyini belirlemek için uygulanmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu arasında bir ilişkiye ait Tablo 14'te gösterilmiştir.

Tablo 14: Sosyal Medya Bağımlılığı ve Beğenilmeme Korkusu Arasındaki İlişki

Sosyal Medya Bağımlılığı	Sosyal Medya Beğenilmeme Korkusu	
	Korelasyon Değeri	.540**
	p	.000
	n	397

** Korelasyon $p < .01$ düzeyinde anlamlıdır.

Korelasyon değerinin -1 ile +1 arasında bulunacağını, işaretin ilişkinin yönünü ve r değeri aradaki ilişkinin gücünü göstereceğini, bulunan değer $.40 < r < .59$ olduğunda aradaki ilişkinin orta düzeyde ilişki olduğunu Şen (2022) ifade etmektedir. Buna göre sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu aralarında pozitif yönlü ve orta düzeyde ($r = .540$), anlamlı ($p = .000 < .01$) bir ilişki bulunmuştur. Yani lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır. Şekil 1'deki grafikte bu ilişki gösterilmiştir.

Şekil 1. Sosyal Medya Bağımlılığı ve Beğenilmeme Korkusu Arasındaki İlişki

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada incelenen lise öğrencilerindeki sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu arasındaki ilişkidir. Bunun yanında cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve sosyal medya hesabına sahip olma

değişkenlerine göre sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu düzeylerinin farklılaşp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmaya 215 kız ve 182 erkek olmak üzere 397 öğrenci katılmıştır. Okul türleri olarak en çok katılımın 98 kişi ile Anadolu İmam hatip Lisesi ve en az katılımın 40 kişi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden olduğu görülmüştür. Veri grubunda en çok 112 kişi ile 11. sınıfların, en az da 81 kişi ile 9. sınıfların katılım sağladığı görülmüştür.

Elde edilen verilerden yapılan analizler sonucunda kız ve erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı düzeyi puan ortalamalarında; erkeklerin kızlardan düzey olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı kızlar öğrencilerden daha fazladır. Cinsiyete göre puanların farklılaşmasına bakıldığında sosyal medya bağımlılığı puanlarında t testi sonucunda anlamlı bir farklılık görülmediğinden “H1: Lise öğrencilerinde cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir. Yaptıkları çalışmalarda Deniz ve Gürültü (2018), Demir Türkođan (2019), Cuma (2020), Çağlar (2021) benzer şekilde cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığında farklılaşma olmadığını belirtmişlerdir. Sosyal medya bağımlılığında cinsiyete göre farklılaşma olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur. Tanrıverdi ve Sağır (2014) ile Derin ve Bilge (2016) cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığında farklılaşma olduğunu ve erkeklerdeki bağımlılığın kadınlardan daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca anlamlı bir farklılığın olduğunu ve sosyal medya bağımlılığının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğunu Çetinkaya (2013), Güney ve Taştepe (2020), Gazi vd. (2017) ve Ünal (2015) yaptıkları çalışmalarda belirtmişlerdir.

Beğenilmeme korkusu düzeyi puanlarında erkeklerin kızlardan düzey olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı erkek öğrencilerde daha fazla çıkmıştır. Sosyal medyada geçirilen süre ve sosyal medya paylaşımlarındaki beklentilerin paralelinde; erkeklerde beğenilmeme korkusu düzeyinin arttığı söylenebilir. Beğenilmeme korkusu puanlarının cinsiyete göre birbirinden anlamlı farklılık göstermediği uygulanan t testi sonucunda bulunmuştur. “H2: Lise öğrencilerinde cinsiyete göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir. Benzer şekilde Söner (2019), beğenilmeme korkularının cinsiyete göre farklılaşmadığını yaptığı çalışmada belirtmiştir. Ayrıca Söner ve Yılmaz (2020), öğrencilerin beğenilmeme korkularının farklılaşmadığını ve aralarında anlamlı bir ilişki olmadığını sonucuna ulaşmışlardır.

Okul türlerinin puan ortalamalarında; sosyal medya bağımlılığı düzeyi puanlarında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin en yüksek puanı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin en az puanı elde ettiği belirlenmiştir. Okula göre sosyal medya bağımlılığı puanlarının anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı ANOVA testi ile tespit edilmiştir. Bu durumda “H3: Lise öğrencilerinde okula göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen sonuca benzer çalışma Koyuncu vd. (2012) tarafından yapılmıştır. Çalışmada sosyal medya bağımlılığının okula göre farklılaşmadığını belirtmişlerdir. Deniz ve Gürültü (2018), okula göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir. Farklılık olan boyutunda da Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi puanı Anadolu İmam Hatip Lisesi puanından anlamlı olarak yüksek çıkmıştır.

Beğenilmeme korkusu düzeyi puanlarında ise Spor Lisesi öğrencilerinin en yüksek puanı, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin en az puanı elde ettiği görülmüştür. Beğenilmeme korkusu puanlarında okul türüne göre anlamlı bir farklılığın olduğu Welch testi ile belirlenmiştir. Bu farklılığın Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi arasında anlamlı olduğu görülmüştür. Böylece “H4: Lise öğrencilerinde okula göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Sınıf düzeylerinin puan ortalamalarında; sosyal medya bağımlılığı düzeyi puanlarında en yüksek puan 10. sınıf düzeyine ait olduğu, diğer sınıf düzeylerindeki puanların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyine göre sosyal medya bağımlılığı puanlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı ANOVA testi ile görülmüştür. “H5: Lise öğrencilerinde sınıfa göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir. Sosyal medya bağımlılığının sınıf düzeyine göre farklılaşmadığını Koyuncu vd. (2012), Çetinkaya (2013) ile Güney ve Taştepe (2020) yaptıkları çalışmalar sonucu elde etmişlerdir. Bunun dışında farklılaşmanın olduğunun ortaya çıkarıldığı araştırmalar da mevcuttur. Akdemir (2013), sınıf düzeyinde sosyal medya bağımlılığı puanlarında farklılaşma olduğunu; Cavga (2019) bu farklılığın 10. sınıflarda daha fazla olduğunu ifade etmiştir.

Beğenilmeme korkusu sınıf düzeyi puanlarında 12. sınıf öğrencilerinin en çok ve 9. sınıf öğrencilerinin en az puana sahip olduğu tespit edilmiştir. Burada yaşın artmasıyla beğenilmeme korkusu arasında bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Beğenilmeme korkusu puanlarında anlamlı bir farklılığın olduğu Welch testi ile bulunmuştur. Beğenilmeme korkusu puanlarında 9. sınıf ile 12. sınıf düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “H6: Lise öğrencilerinde sınıfa göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Sosyal medya hesabı olmasının puan ortalamalarında; sosyal medya bağımlılığı düzeyi puanlarında evet cevabını veren öğrencilerin hayır diyenlerden daha yüksek puan elde ettiği belirlenmiştir. Sosyal medya hesabının bulunması sosyal medya bağımlılığının artmasındaki en büyük nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuç da bunu göstermektedir. t testi sonucunda sosyal medya hesabının bulunmasına göre sosyal medya bağımlılığı puanlarının anlamlı farklılık gösterdiği, evet diyenlerin anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumda “H7: Lise öğrencilerinde sosyal medya hesabı olmasına göre sosyal medya bağımlılığı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.

Beğenilmeme korkusu düzeyi puanlarında da evet cevabını veren öğrencilerin hayır diyenlerden daha yüksek puan elde ettiği tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabı bulunan öğrencinin paylaşımlarda bulunması daha kolaydır. Bireylerin paylaşımlarının beğeni durumuna dair endişeleri, beğenilmeme korkusu düzeyini arttırdığı düşünülmektedir. Beğenilmeme korkusu puanlarının sosyal medya hesabının bulunmasına göre birbirinden anlamlı bir farklılık göstermediği t testi sonucunda bulunmuştur. Böylece “H8: Lise öğrencilerinde sosyal medya hesabı olmasına göre beğenilmeme korkusu anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir.

Pearson Korelasyon Analizi ile sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. “H9: Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile beğenilmeme korkusu arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı artarken beğenilmeme korkusu düzeyi de artmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı azalırken beğenilmeme korkusu düzeyi azalmaktadır.

Yapılan araştırma lise düzeyindeki öğrencilerle sınırlıdır. Farklı okul seviyelerinde uygulanıp sonuçlar karşılaştırılabilir. Aynı şekilde araştırma Çorum dışındaki farklı illerde yapılabilir. Sosyal medya bağımlılığı ve beğenilmeme korkusu düzeyi yüksek çıkan okul türlerinde seminerler yapılarak bu konu hakkında bilinçlenmeleri sağlanabilir. Aynı şekilde yüksek çıkan sınıf seviyelerinde öğrencilerin ilgisini çekebilecek infografik posterler ile farkındalık oluşturulabilir. Öğrencilerin okul rehberlik servisinden veya kişisel gelişim uzmanından yardım alması sağlanabilir. Bu araştırma gelecekte tekrar uygulanıp sonuçlar kıyaslanabilir.

KAYNAKÇA

Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2).

Akdemir, T. N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin *facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Barıtcı, F. & Fidan, Z. (2018). Sosyal ağlarda benlik sunumuna dair bir distopya: Black Mirror dizisi örneği. *Connectist: Istanbul University Journal Of Communication Sciences*, (54), 37-63.

Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi.

Cavga, Z. (2019). *Lise öğrencilerinde aile yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık ve sosyal medya kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Cuma, Y. (2020). *Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, ruhsal sorunlar ve sosyal beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.

Çağlar, F. (2021). *Sosyal medya bağımlılığı ile narsisistik kişilik özellikleri ve beğenilme arzusu arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalış, M. (2020). *Sosyal medya kullanımı ile sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Çetinkaya, M. (2013). *İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Demir Türkdogan, R. (2019). *Sosyal medya bağımlılığı ve gençlik: Cumhuriyet Üniversitesi örneği* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Deniz, L. & Gürültü, E. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(2), 355-367.

Derin, S. & Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 6(46), 35-51.

Durualp, E. & Çiçekoğlu, P. (2013). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(1), 29-46.

Gazi, M. A., Çetin, M. & Çakı, C. (2017). The research of the level of social media addiction of university students. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(2), 549-559.

Gümrükçü, Ö. N. (2006). *Sanal topluluklarda izlenim yönetme* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güney, M. & Taştepe, T. (2020). Ergenlerde sosyal medya kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 9(2), 183-190.

Kısaç, İ. & Şensoy, M. E. M. (2017). Gençlerde sosyal medya algısı ve kullanma davranışı. In *Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG* (Vol. 379, p. 392).

Koçak, N. G. (2013). *Bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motivasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama*. (Yayımlanmış Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Kodaman, U. & Dinç, M. (2016). Teknolojiye bağımlı yaşama. Yeşilay TBM Alan Kitaplığı Dizisi No: 4.

Koyuncu, T., Ünsal, A. & Arslantaş, D. (2012, 2-6 Ekim). İlköğretim ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve yalnızlık. *15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde sunulmuş bildiri*, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Macit, H. (2019). *Marmara bölgesi’nde sosyal medya bağımlılığı bulunan bireylerin psikolojik semptomlarının incelenmesi* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okur, A. (2020). Güzellik algısı üzerinden sosyal medyada linç kavramı: Armine Harutyunyan örneği. *Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 5(10), 119-140.

Öztürk, Ö., Odabaşoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. & Kalyoncu, Ö. A. (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. *Bağımlılık Dergisi*, 8(1), 36-41.

Özgenel, M., Canpolat, Ö. & Ekşi, H. (2019). Ergenler için sosyal medya bağımlılığı ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 6, 629–662.

Sarıkoç, F. (2021). *Genç yetişkinlerin sosyal medya bağımlılıkları, benlik saygısı ve beden algısı arasındaki ilişki* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Söner, O. (2019). *Ergenlerde benlik tasarımı ve benlik saygısı düzeylerinin sosyal medya beğenilmeme korkuları üzerindeki etkisinin incelenmesi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Söner, O. & Yılmaz, O. (2020). Ergenlerin sosyal medya beğenilmeme korkularının yordayıcısı olarak benlik saygısı ve benlik tasarımı. *Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi*, 4(7), 51-68.

Söner, O. & Yılmaz, O. (2021). Social Media Fear Of Dislike In Adolescents: A Scale Development Study. *İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(2), 533-554.

Şahin, D. (2019). *Ergenlerde sosyal medyaya yönelik tutumların, yalnızlık, depresyon ve beğenilme arzusuyla ilişkisi* (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa.

Şen, S. (2022, Aralık 23). Korelasyon. <https://sedatsen.files.wordpress.com/2016/11/7-sunum.pdf>

Tabachnick, B. G. & Fidell L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (sixth ed.) Pearson.

Tanrıverdi, H. & Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. Yıl: 7(18), 776-821.

Türkiye İstatistik Kurumu (2022, Ağustos 26). *Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2022*. [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587)

Türkiye İstatistik Kurumu (2021, Aralık 22). *Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2021*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2021-41132>

Ünal, T. Ü. (2015). *Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma* (Yayımlanmış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yıldırım, T. (2015). Yurdum evim, ücretsiz internetim projesinin kyk yurtlarında barınan öğrenciler üzerinde etkisine ilişkin öğrenci görüşleri. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama*, (11), 1.